

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14559732>

ЭНЕРГЕТИКА САНОАТИНИНГ КИБЕРХАВСИЗЛИК ИҚТИСОДИЁТИ ВА УНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ

Корабаев Элдор Алижонович

ТАТУ, Ахборот хавфсизлиги кафедраси катта ўқитувчиси

doda.uzb@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада энергетика саноати корхоналарининг киберхавфсизлик иқтисодиётини баҳолаш юзасидан тегишли усуллар, механизм ҳамда моделлар келтирилган бўлиб, муаллиф ёндошуви ҳам тақдим этилган.

Калит сўзлар: киберхавфсизлик иқтисодиёти, кибергигиена, киберхужумга қарши чора-тадбирларни иқтисодий асослари.

ENERGY INDUSTRY CYBER SECURITY ECONOMICS AND ASSESSMENT METHODS

ABSTRACT

In this paper, relevant methods, mechanisms and models for assessing the cyber security economy of energy industry enterprises are presented. Moreover, the author's approach is also presented.

Keywords: economics of cyber security, cyber hygiene, economic foundations of cyber attack measures.

КИРИШ. Энергетика саноати кудратли тармоқ саналгани боис, унинг мустаҳкам ахборот хавфсизлигини таъминловчи инфратузилмасининг ҳар бир мамлакатда мавжуд бўлиши муҳим саналади. Бугунги кунга келиб, анъанавий технологиялардан фойдаланиш фаолияти деярли жаҳон мамлакатларининг барча мамлакатларида кузатилмайди, рақамли технологияларнинг такомиллашиб бориши инсониятнинг кўплаб ижтимоий ва иқтисодий омиллашда технологик бошқарувга йўл очиб бериши билан бошқарилмоқда. Тобора ривожланиб бораётган рақамлаштириш энергетика тизимидаги корхоналарнинг борган сари

“ақлли” мақомига эга бўлишига сабаб бўлувчи “интеллектуал технология”ларни жалб этиши ошиб бормоқда. Бу жаҳон иқтисодий тилида инновацион энергетик хизмат фаолияти сифатида талқин этилади.

Интеллектуал технологиялар саноатнинг асосий қисмида енгиллик ва мукамаллик яратиб беришига қарамасдан, унинг амалиёига тадбиқ этган интеллектуал технологияларининг киберхужумларга нисбатан оғма хусусиятга эга бўлиб, ўзига хос мисли кўрилмаган рискларни келтириб чиқариши мумкин. Энергетика саноати корхоналарининг киберхужумидаги асосий кўзланган нишон молиявий манбалар саналмайди, аксинча молияни узлуксиз таъминлашга эга ахборот саналади. Шунга кўра, энергетика саноати корхоналарининг кибергигиенасига олиниши лоҳим бўлган асосий маълумотлар энергия таъминот ҳамда истеъмолчиларнинг конфиденциал маълумотлари саналади.

Энергетика саноати киберхавфсизлик иқтисодиёти каскад самара орқали баҳоланади, яъни электр таъминоти тизимидаги занжирларнинг узиши оқибатида юзага келади. Энергетика саноати корхоналарининг киберхавфсизлик иқтисодиёти фан сифатида ажралиб чиқмаган бўлсада, 2020 йилда оммалашгани боис энергетика саноати корхоналарининг ташаббуси билан ушбу ёндошувга эътибор қаратилди.

2015 йилда Европанинг тармоқ ахборот хавфсизлигининг экспертиза маркази киберхавфсизликнинг иқтисодий жиҳатдан микро ва макроиқтисодий асосларини кичик тузилмасини шакллантирди. Унга кўра, энергетика саноати корхоналарининг киберхавфсизлигининг макроиқтисодий асослари янги инновацион технологиялар, ахборот технология бозоридаги янги бозорларнинг тезкор авж олишига шароит яратиб бериши билан асосланади. Ахборот технологияларнинг кўпинча дастурий тили бир бўлгани боис уларнинг киберхавфсизлигини таъминлашга сарфланадиган маблағ 2015 йилда 20,1 млрд евро ни ташкил этса, унинг таъминланмаслиги оқибатида етказилиши мумкин бўлган зарар 640 миллиард евро маблағга баҳолаган.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Замонавий энергетика саноати корхоналарининг аксарият қисми автоматлаштирилган тизимлар асосида ишлаб чиқариш жараёнларини бошқариш фаолиятини олиб боришга кўникма ҳосил қилган бўлиб, бунда киберчоралар қўллашга бўлган талабнинг ортиши натижасида энергетика саноатида киберхавфсизлик муҳандисларининг ёлланиши даражаси ошиб бормоқда. Энергетика саноати корхоналарининг киберхавфсизликка учраши бошқа саноати корхоналарига қараганда юқорироқ фоизни ташкил этиб, унга таъсир этувчи омилларни тадқиқ этиш мақсадга мувофиқдир.

1.1-жадвал

Энергетика саноати корхоналарининг киберхужумга учрашига сабаблари¹

№	Киберхужум сабаблари	Киберхужумдаги улуши	Киберхужум мақсад ва оқибатлари
1	Тўлов варақалари орқали маълумотларга эга бўлиш	22%	Электр энергия учун тўловчининг молиявий реквизитларининг конфиденциаллиги йўқолади
2	Тўлов карталаридаги пулни ўмариш	19%	Тўлов карталарида электр энергия ўчиб қолишига қарши пул маблағининг доимий шакллантирилганлиги
3	Электр энергия таъминоти диспетчерлик хизматининг маълумотларининг батамом ўчирилиши ёки “рендом” ҳолатига туширилиши	18%	Асосий тўловчиларнинг қарздорликлари учун сунъий қора тўлов бозорининг шакллантириши
4	Режалаштирилган манзилли хонадонни ўмариш	16%	Хонадонни чироқсиз қолдирган ҳолда барча алоқа воситаларини блоклаш ва кўзланган буюмни ўмариш
5	“масахарабоз хакер” меъзонида иш кўрилиши яъни хакер машқ қилиб кўради, масхара қилади ва аморал сабаблар	10%	Хакерлик фаолияти борасида ўзининг ҳамкасблари орасида ташриф қоғозини шакллантириш

¹ <https://www.ifap.ru/pr/2008/080908aa.pdf>

Мазкур жадвал “Халқаро электралоқа иттифоқи” ташкилотининг “Киберхавфсизликнинг глобао дастури”ни асослашда келтирилган маълумот бўлиб, унда 210 тадан 125 та мамлакатнинг статистика асосида шакллантирилган. Коста-Рика Республикаси Президенти илмий даражага эга Оскар Ариас Санчес “Дунё узлуксиз ҳаракатда бўлиши лозим. У бирлашиши керак. Ҳеч бир мамлакатда бу муаммомага яхлит ўзи ечим топилмайди. Бордию халқаро принциплар асосида иш олиб борилса, халқаро аҳамиятга эга хакерлар фаолиятига руҳсат бериш мамлакатларни глобал ва минтақавий даражада стратегик мувофиқлаштиришга эришишади”-деган мулоҳаза остида киберхавфсизликни иқтисодий жиҳатдан аҳамиятини баён қилган.¹

Энергетика саноати корхоналарининг киберхавфсизлик иқтисодиётининг бош тамойиллари 2016 йилда АҚШ ахборот технологиялари иқтисодчи олими Стив Гробман томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, унинг асосномаси орқали “Глобал киберхавфсизлик дастури” тамойиллари шакллантирилди.² Унга кўра мазкур тамойиллар қуйидагиларни ўз ичига олади:

1. Ҳуқуқий чора-тадбирлар ва уларни бошқариш мутахассисларининг мавжудлигини таъминлаш.
2. Техник чора-тадбирлар ва жараёнларнинг доимий тайёрлигини таъминлаш.
3. Ташкилий тузилма ва механизмларни шакллантириш
4. Кибергигиенавий салоҳиятни ошириш
5. Киберхамкорликни ўрнатиш.

Ҳуқуқий чоралар ва уларни бошқариш юзасидан шакллантирилган тамойилнинг бош моҳияти киберкобилиятлиларни қўлга киритиш ва уларнинг муҳитидаги дастурчиларни доимий назорат остида ушлаб туришдан иборатдир.

¹ Глобальная программа кибербезопасности (ГПК) МСЭ. Основа для международного сотрудничества в области кибербезопасности.

² Steve Grobman. The Second Economy: The Race for Trust, Treasure and Time in the Cybersecurity War. Apress. 2016 y, 374 p

Бунинг иқтисодий жиҳатдан ёндошуви иқтисодий хавфсизликни таъминлаш билан тавсифланади.

Техник чора-тадбирларнинг ва жараённинг доимий тайёрлигини таъминлаш бу ҳар бир киберфаолиятни қатъий даражада хавфини баҳолаши ва унинг оқибатида юзага келиши мумкин бўлган иқтисодий талофатлар орқали ташкил топади.

Ташкилий тузилма ва механизмларнинг шакллантирилиши иерархик бошқарувнинг ахборот конфиденциаллигига нисбатан мустаҳкам позицияда бўлишини таъминлаш билан боғлиқ саналади. Киберхужумни амалга оширишда баъзан биргина ходимнинг линки етарли саналади.

Кибергигиенавий салоҳиятни ошириш корхонадаги ишчи ходимларнинг ҳар бир компьютер ва ахборот технология воситаларидан фойдаланишга нисбатан конфиденциаллигини таъминловчи масъулият ва мажбуриятларни таъминлаган ҳолда иш фаолиятини олиб бориши назарда тутилади.

Киберҳамкорликни ўрнатиш мамлакатлараро киберхужумларнинг такрорларини олишга, киберстратегияни шакллантиришга ҳамда муқобил танловлар асода муваффақиятини таъминлаш даражасининг юқори бўлишига имконият яратиб бериши туфайли муҳим саналади.

Рақамли иқтисодиётга ўтиш даврида барча мамлакатларнинг кибермуҳандислик фаолиятига бўлган талаби ортиб бориши билан мутаносибликни сақламоқда. Иқтисодий киберхавфсизлик муҳандислиги стратегияси АҚШнинг Карнеги Меллон университети муҳандис иқтисодчи олималари Керол Вуди ҳамда Рита Креллар томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, уни механизми олтига муҳим йўналиш билан таъминланиши таъкидлаб ўтилган.(1.1-расм)

1.1-расм. Иқтисодий киберхавфсизликни таъминлаш йўналишлари¹

Иқтисодий киберхавфларнинг рискларини аниқлашда иқтисодий киберхавфсизлик муҳандислиги тизими ахборот технологиялари воситалари орқали таҳдидлар ва стратегик миссия хавфини бартараф этишни ўз ичига қамраб олади. Киберхавф борасидаги тасаввурлар стратегик жиҳатдан кафолат берувчи қарорларини қабул қилишга ундайди, шунингдек рискларни таҳлил қилишда киберхавфсизлик бўйича тажрибанинг йўқлиги кафолатни нотўғри танловини амалга ошириш орқали хатоларга йўл қўйиши мумкин.

Тизим ва компонентларнинг ўзаро таъсирини таҳлил қилиш иқтисодий киберхавфсизлик муҳандислигига доир технологияларнинг компонентлари ҳамда ташқи таъсир тизимлараро мониторинг ҳолатини баҳолаш, унинг камчилик ва афзалликларини аниқлаш имконини беради. Ишонч билан стратегик миссиянинг ҳимоя тизими такомиллаштирилиши амалга оширилади.

НАТИЖАЛАР

Киберкрименологик воситаларни жорий этиш биргина изох орқали ифодалаш етарли бўлмай, унинг ўз ичига олган барча малаларини тизимлаштириш тадқиқотда кўзланган вазифаларни амалга оширади:

Ҳар бир ўзаро боғлиқ воситаларнинг таъсири орқали кибертаҳдидларнинг компонентлари ўртасида тақсимланиши талаб этилади.

¹ Woody, C., and Creel, R., 2021: Six Key Cybersecurity Engineering Activities for Building a Cybersecurity Strategy. Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute's Insights (blog), Accessed October 16, 2023, <https://insights.sei.cmu.edu/blog/six-key-cybersecurity-engineering-activities-for-building-a-cybersecurity-strategy/>

Баҳолаш тизими ўта шаффоф бўлиши талаб этилади. Мазкур шаффофлик киберхавфсизлик ва иқтисодчилар гуруҳини қамраб олиши мумкин холос.

Воситаларнинг ўзаро боғлиқлиги статик саналмагани боис, ишончнинг ҳимоя қилиниши рақамлаштирилиши бир индивид томонидан олиб бориши талаб этилади.

Ишлаб чиқаришнинг ҳаётийлик циклида хавфсизликни таъминлашни мувофиқлаштиришда ҳар ишлаб чиқариш босқичида хушёрона ахборот технологияларини бошқариш, уларнинг дастурий архитектурасидаги блокларнинг иқтисодий блокларга боғланмаганлигини таъминлашга қаратилган бўлиши талаб этилади. Бу рақамли иқтисодий тизимларни раб этсада, унинг яъни иқтисодий блокларнинг фаолиятини рақамлаштириш хусусий ва ажратилган ҳолда олиб борилиши билан тавсифланади.

Киберхужумларга контржавоб ва қайта алоқани манзилини блоклаш ёки фoш этиш тажовузкор профилининг максималлашуви ҳамда таҳдидларни моделлаштириш, хужум дарахтини таҳлил қилиш, потенциал нотўғри фойдаланиш ҳолатларини ишлаб чиқиш сингари сценарийлар асосида механизациялаштирилиши талаб этилади.

Киберхавфсизликни ўлчов услубини ишлаб чиқиш киберхужум ва кибергигиенанинг ўзаро нисбат устуворлигини баҳолашни тавсифлайди. Бу борада корхоналар ўзларнинг баҳолаш усуллари ва моделларини янада махфий тутадилар. Шунга кўра, тадқиқот ишида иқтисодий киберхавфсизлик стратегияси учун баҳолаш усулини ишлаб чиқиш талаб этилади.

Nasdaq компаниясининг иқтисодий киберхавфсизлиги индекси корxonанинг иқтисодий самарадорлигини назорат қилиш мақсадида ишлаб чиқилган бўлиб, технология ва инновацион бозорда ўзига хос киберхужум ҳимоячиси сифатида нуфузга эга, ваҳоланки бу ахборот технологиялари дастурларини ишлаб чиқарувчи корхона саналмайди. Унинг баҳолаш усули модификацияланган индекси сифатида ликвидлик бўйича сарҳисоб қилиниши билан ажралиб туради:

$$C_i = \frac{(F_i + E_i) * P_{Fi}}{D_i} (1.1)^l$$

Бу ерда:

C_i - иқтисодий киберхавфсизлик индекси;

F_i -корхонанинг мавжуд акцияларининг мутаносиб қийматининг ўлчови;

E_i -қимматбаҳо қоғозларга эга бўлганлан сони;

P_{Fi} -қимматбаҳо қоғозларнинг ўртача қиймати;

D_i -қимматбаҳо қоғозлар ва акцияларнинг сўнгги сотилган нархларининг ўртача қиймати.

Мазкур индекс 3 натижавийликни баҳолашда кўмак беради:

1. Қимматбаҳо қоғозларнинг даромадлилик даражасини аниқлаш;
2. Даромадга эга бўлишнинг мутаносиб ўсишини аниқлаш;
3. Реинвестицион суроҳиятга эга акция ва қимматбаҳо қоғозлардан фойдаланиш даромадлиги.

Юқорида келтирилган индексларнинг барчаси йирик пул маблағлари билан иш олиб боришини инобатга олганда, ташқи рисклардан киберхужумлар энг юқори риск даражасини эгаллайди, негаки унинг таъсири ва унга нисбатан риск стратегиясини қўллаш абстракттив бошқарувга асосланади. Бу эса иқтисодий рискларнинг ўсишини таъминлашга таъсири юқори саналади. Шунга кўра, биз мазкур баҳолаш усулидан фойдаланган ҳолда уни қуйидагича такомиллаштириш орқали 4 та индексни аниқлашга эришишимиз мумкин:

$$C_i = \frac{(F_i + E_i + R_i) * P_{Fi}}{D_i} (1.2)^2$$

Бу ерда R_i -кўзланган қимматли қоғозларнинг иқтисодий рисклари.

Рисклар бўйича баҳолашнинг киритилиши киберхужум қилувчи томонидан солиштирилиши ҳамда режа асосида амалга ошириш эҳтимолия юқорилиги туфайли рискларни инобатга олган ҳолда манзилли киберҳимояни шакллантиришга қаратилиши мақсадга мувофиқдир. Шунга кўра, биз тўртинчи

¹ Nasdaq CTA Cybersecurity IndexSM Methodology. 2015 y <https://www.betashares.com.au/wp-content/uploads/2016/10/Nasdaq-CTA-Cybersecurity-IndexSM-Methodology-1.pdf>

² Муаллиф ишланмаси

индекс сифатида иқтисодий рискларнинг даражасини аниқлашга муваффақ бўламиз.

МУҲОКАМА

Иқтисодий киберхавфсизлик стратегияси барча эҳтимолли киберхавфсизликка тегишли бўлган йўлларни режасиз, лойиҳасиз ҳамда мониторингсиз амалга оширилиши бефойда саналади. Бунинг учун кибергигиенани ҳстобга олган ҳолган мувофиқликни таъминлаш талаб этилади. Киберкомпозицион ёндошув асосида стратегияни амалга оширишнинг тўғри олиб борилиши натижасида куйидагиларга эришиш мумкин:

1. Ишончли муносабатларни режалаштириш ва уларни изчил лойиҳалаштириш.
2. Тизим ҳамда дастурий таъминотда конфиденциаллик, яхлитлик ҳамда антишаффофликни сақлашда тегишли хавфсизликни белгиловчи талаб ва меъзонларни ишлаб чиқиш, унга амал қилиш тартибининг фаоллиги.
3. Киберҳужумларнинг амалга оширилишини қабул қилиш учун иқтисодий қопқонларни режалаштириш ҳамда унинг лойиҳасини махфий тутиш.
4. Операцион хавфсизликни режалаштириш, иқтисодий миссияни бажаришда киберҳимояни таъминлаш блокларини алоҳида сақлаш.
5. Киберҳужумларнинг иқтисодий рискларини баҳолаш ва маълумотнинг ташқи оқими манбаларини узлуксиз назорат қилиш.

1.2-расм. Иқтисодий киберхавфсизликни баҳолаш механизми¹

¹ Dolan (muallif), Diana Barrero Zalles. Transparency in ESG and the Circular Economy: Capturing Opportunities Through Data. Business Expert Press 2021 y, 176 p

Иқтисодий киберхавсизликни ишлаб чиқаришнинг ҳаётийлик циклини баҳолаш механизми ўз ичига 3 босқични қамраб олиб, унинг корхонанинг ташкий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш жиҳатдан таъсир салмоғи юқори саналади. (1.2-расм)

Юқорида келтирилган расмда асосий механизмнинг функционаллашуви фақатгина таҳдидларни бошқариш билан тавсифланади. Аммо шунга қарамасдан, субъектив таҳдидлар ҳам ўзига технологик етукликни талаб этиши билан асосланади.

Кибермаконнинг дахлсизлигини таъминлаш тушунчаси 2013 йилда “Gemalto” корхонасининг Р.Норри томонидан иқтисодий моҳияти очиб берилган бўлиб, у киберхужумларни қайд этиб бориш ва унинг кутубхонасидан унмли фойдаланиш, шунингдек иқтисодий кибергаудит профилида мутахассис заруратини асослаб берди. Унинг киберхужумларни қайд қилишда Компрометацион даража индексидан фойдаланиш таклифи асосида ўмарилган маълумотлар, молиявий маблағлар ҳамда талофат кўриш даражасини таҳлил қилиб боришни сарҳисоб қилиш андозасида шакллантирилган. Унинг фикрига кўра киберхужумларни таҳлил ва назорат қилишда унинг классификациясини тузиш талаб этилади.¹

Кибериктисодиётни классификациясини тузиш ҳар бир киберхужумдан сўнг алмаштирилиши, кенгайтирилиши ҳамда оммалаштирилиши мумкин бўлиб, бу асосан корхонанинг киберҳимоя тизими бошқарувчисига тегишлидир. Кибериктисодиётни классификацияси асосан ҳар бир мамлакатнинг иқтисодий инфратузилмасининг камчиликлари ҳамда ҳимояга муҳтож соҳа ва тармоқларини кўпроқ қамраб олади. Бунда асосан иқтисодий ва молиявий махинацияларни амалга оширишда технологик қўллаб-қувватлаш сифатидаги иштирокининг таъминланиши билан тавсифланади.

¹ Шитова Ю.Ю., Шитов Ю.А. Современные тренды экономической кибербезопасности. Мир новой экономики. 2019;13(4):22-30. <https://doi.org/10.26794/2220-6469-2019-13-4-22-30>

1.3.-расм. Кибериктисодиётнинг классификацион иерархияси¹

1.3-расмда келтирилган иерархияга асосан кибериктисодий хужумларнинг амалга оширилиши “Gemalto” корхонаси томонидан кузатилган бўлиб, унда асосан коррупцион иқтисодий тизим, пулларни ювиш ҳамда молиявий алдов схемаларини рақамли технологиялар асосида фаолият олиб бориши саналади. Хусусан, кўланкавий иқтисодиёт тушунчаси асосан солиқ тўловларда қўлланиладиган иқтисодий махинацион модел саналиб, унда пул маблағларини ноқонуний тарзда хизмат ва маҳсулот учун савдо ишларини олиб бориш ва солиқ тўловини қилмаслик учун расмийлаштиришнинг олиб борилмаслиги саналади. Бу кибериктисодий хужумларнинг асосий қисмини ташкил қилиб, унда кибериктисодий аудиторларнинг изланишлари асосида яширилган даромад ва солиқни тўлаш қийматининг рақамли тарзда яширилиши билан тавсифланади.

Кибериктисодий классификацияни таҳлил қилишда кибериктисодий фаолиятни амалга оширишга таъсир этувчи омилларни тадқиқ этиш мақсадга мувофиқ бўлади.

¹ Angus Bancroft. The Darknet and Smarter Crime: Methods for Investigating Criminal Entrepreneurs and the Illicit Drug Economy (Palgrave Studies in Cybercrime and Cybersecurity). Palgrave Macmillan, 2019 y, 254 p

1.2.-жадвал

Кибериктисодий хужумларнинг келиб чиқиш омиллари¹

№	Кибериктисодий хужум омиллари	Кибер хужумдаги улуши (2016-2022 йй)	Баҳолаш усули	Баҳолаш усулининг таркиби
Ойлик иш ҳақи				
1.	Ойлик иш ҳақининг пастлиги	22%	$M_c = \frac{M_T - M_p}{X}$	M_c -киберхужумни амалга оширган аниқланган ишчиларнинг ойлик иш ҳақи; M_T -хакернинг тариф бўйича олиши лозим бўлган иш ҳақи қиймати; M_p -реал вақт олган иш ҳақи; X -киберхужум қилган хакерларнинг сони.
2.	Ойлик иш ҳақининг пастлиги кибериктисодий аудитор текширув олиб боради	4%	$M_{ск} = \frac{M_{тд} - M_{ср}}{X}$	$M_{ск}$ -киберхужумни тадқиқ этишда ойлик иш ҳақи инобатга олиш; $M_{тд}$ -ишчиларнинг тариф бўйича олиши лозим бўлган иш ҳақи қиймати ва ҳисоботдаги берилганлиги; $M_{р}$ -реал вақт олган иш ҳақи(ни солиқ базаси орқали текшириш)қийматлари; X -киберхужум қилган ходимлар сони.
Иқтисодий махинация				
1.	Корхона эгаси томонидан буюртма асосида	14%	$I_m = \frac{I_T - M_T}{T_T - C_T}$	I_m -иқтисодий махинация коэффициенти; I_T -иқтисодий тўловлар; M_T -молиявий операциялар бўйича қиймати; T_T -ҳисобга олинган товар моддий бойликлари қиймати ва унинг кирим-чиқими; C_T -реализация қилинган товар бўйича солиқ тўловлари.

¹ Лахани К. Янсита М. Цифровое преимущество. Искусство конкурировать в эпоху искусственного интеллекта. Бамбора, М.: 2021 г, 319 стр, Павлюк Ю. Digital всемоуший. 101 инструмент для повышения продаж с помощью цифровых технологий. Эксмо, 2021 г, 208 стр.

2.	Суғурта қилиш корхоналаридан пул ундириш	15%	$C_m = \frac{I_T - M_T}{B_{TL} - C_{FT}}$	C_m -суғурталаш орқали махинация коэффициенти; B_{TL} -талофат етказилган товар моддий бойликлари қиймати; C_{FT} -суғурталанган объект ва унинг қоплаш фоизи(шартнома бўйича).
3.	Молиявий шантаж	7%	-	Кредит операцияларининг ва хусусий пул маблағларининг иқтисодий нофаол тарзда сарфланиши.
Тажриба ва синов				
1	Тизимнинг мустақамлигини синаш	5%	-	Хакерларнинг тизимли уринишлари ва имкониятларини синаб кўриш

ХУЛОСА

Юқорида келтирилган баҳолаш усулида келтирилган кибериктисодий хужум улушлари “Глобал киберхавфсизлик дастури” доирасида ҳисоботлардан шакллантирилди. Шунингдек, баҳолаш жадвалида тиббий дори воситаларининг логистик бошқа манзилга йўналтирилиши, нафақахўрларнинг нафақа маблағларининг ўмарилиши, шунингдек тўлов карталарига киберхужумлар акс эттирилмади, нега мазкур хужумлар асосан мулоқот қилиш орқали амалга оширилган.

Энергетика саноати корхоналарининг ташкилий-иқтисодий фаолиятида ахборот хавфсизлиги механизмлари юқори конфиденциалликга эга бўлиб, уни жаҳон тажрибасида тегишли йиллик ҳисоботлар, стратегик ҳамда ҳамкорлик дастурлари ва лойиҳалар орқали тадқиқ этиш асосида чегара ҳосил қилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Глобальная программа кибербезопасности (ГПК) МСЭ. Основа для международного сотрудничества в области кибербезопасности.
2. Steve Grobman. The Second Economy: The Race for Trust, Treasure and Time in the Cybersecurity War. Apress. 2016 y, 374 p
3. Woody, C., and Creel, R., 2021: Six Key Cybersecurity Engineering Activities for Building a Cybersecurity Strategy. Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute's Insights (blog), Accessed October 16, 2023, <https://insights.sei.cmu.edu/blog/six-key-cybersecurity-engineering-activities-for-building-a-cybersecurity-strategy/>
4. <https://www.ifap.ru/pr/2008/080908aa.pdf>
5. Nasdaq CTA Cybersecurity IndexSM Methodology. 2015 y <https://www.betashares.com.au/wp-content/uploads/2016/10/Nasdaq-CTA-Cybersecurity-IndexSM-Methodology-1.pdf>
6. Dolan (muallif), Diana Barrero Zalles. Transparency in ESG and the Circular Economy: Capturing Opportunities Through Data. Business Expert Press 2021 y, 176 p
7. Шитова Ю.Ю., Шитов Ю.А. Современные тренды экономической кибербезопасности. Мир новой экономики. 2019;13(4):22-30. <https://doi.org/10.26794/2220-6469-2019-13-4-22-30>
8. Angus Bancroft. The Darknet and Smarter Crime: Methods for Investigating Criminal Entrepreneurs and the Illicit Drug Economy (Palgrave Studies in Cybercrime and Cybersecurity). Palgrave Macmillan, 2019 y, 254 p
9. Лохани К. Янсити М. Цифровое преимущество. Искусство конкурировать в эпоху искусственного интеллекта. Бамбора, М.: 2021 г, 319 стр, Павлюк Ю. Digital всемоуций. 101 инструмент для повышения продаж с помощью цифровых технологий. Эксмо, 2021 г, 208 стр.

10. Mukhammadkhuja Sobirkhuja ugli Saitkamolov. LEGAL FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY INDUSTRY ENTERPRISES, Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 45360-45374, 2022

11. Сaitкамоллов Мухаммадхуджа Собирхуджа угли. (2022). Современные тенденции развития энергетики. Техасский журнал междисциплинарных исследований , 6 , 222–230. Получено с <https://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/1087>.

12. Saitkamolov Mukhammadkhuja Sobirkhuja ugli. “Modern Tendencies in the Development of the Energy Industry”. Texas Journal of Multidisciplinary Studies 6 (March 27, 2022): 222–230. Accessed November 7, 2023. <https://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/1087>.